

ЎЗБЕКИСТОН ОТМЛАРИДА БИТИРУВЧИЛАРГА ҚЎШИМЧА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕРИШ СИЁСАТИ

Деҳқонов Элбек Шукуржон ўғли

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506184>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 25- aprel 2022

Chop etildi: 29- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

давлат сиёсати, олий таълим, рақамли технологиялар, таълим платформалари, квалификация, битирувчи, қўшимча квалификация, амалий малакалар.

ANNOTATSIYA

Муаллиф мазкур мақолада олий таълим тизимини ривожлантириш, бугунги кунда олий таълим соҳасида олиб борилаётган давлат сиёсатига жавоб берадиган янги давр кадрларини тарбиялаш, ривожлантириш, инновацион таълим ва ахборот-коммуникация технологияларини таълимга жорий этиш, ОТМ битирувчиларига, таълим йўналишлари ва мутахассисликлар бўйича қўш малакалар, шу жумладан амалий малакалар бериш тизимини жорий қилиш борасида қўшимча ваколатлар берилишини назарий ва амалий жиҳатдан таҳлил этган. Шунингдек, хозирги кунда олий таълим муассасаларида битирувчиларга қўшимча квалификациялар бериш амалиётини жорий этиш борасида бир қатор меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва амалдаги қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш бўйича таклиф ва тавсияларни илгари сурган.

Мамлакатимизда мустақилликнинг биринчи йилларидан бошлаб таълим соҳасида эски ёндашувлардан бутунлай воз кечилиб, янгича тамойилларга, миллий қадрият ва анъаналаримизга, илғор жаҳон тажрибасига асосланиб, ҳаётимизни тубдан янгилаш, узоқ ва давомли мақсадларимизни амалга ошириш учун таълим ва тарбия соҳасига устувор аҳамият қаратилиб, бор куч ва имкониятлар шу йўлда сафарбар этилиб келинмоқда¹.

¹Топилдиев В.Р. Олий таълимнинг норматив-ҳуқуқий асослари. Услубий қўлланма. –Тошкент:, Университет. 2018. 11-12 бетлар.

Ўзбекистон Республикасининг таълим тизимида жумладан, олий таълимда амалга оширилган ислохотлар натижасида юз берган ўзгаришлар ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий, иқтисодий ва маънавий жиҳатдан катта тарихий аҳамиятга эга. Амалга оширилган ислохотлар нафақат мамлакатимизда катта ижобий ўзгаришларга олиб келди, ҳатто халқаро майдонда ҳам мамлакатимиз об'яру-эътиборини янги босқичга олиб чиқди. Бу борада бир қатор меъёрий ҳужжатлар қабул қилинди.

Хурматли Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таълимдаги камчиликларни танқидий таҳлил қилиб, уни баргараф этиш йўллари кўрсатиб берди. Таълим тизимини ривожлантириш, педагогларнинг малакаси ва жамиятдаги нуфузини ошириш, ёш авлод маънавиятини юксалтириш, маънавий- маърифий муҳитни замон талабига мослаш, ўқитувчи касбининг, нуфузини ошириш, янги давр педагоглари тарбиялаш, педагогика фанини ривожлантириш, инновацион таълим ва ахборот-коммуникация технологияларини таълимга жорий этишга катта эътибор қаратиш масалаларига жиддий ёндашиш ва шу билан бирга, ўқитувчилар ойлигини ошириш ва рағбатлантириб бориш зарурлигини кўрсатди, бу масалаларда катта ишлар амалга оширилди.

Ҳар қандай барқарор ривожланаётган жамият да хато-камчилик бўлгани каби, бизда ҳам улар мавжуд бўлганини тан олиш керак. Ёшларнинг олий таълим олиш ва конституцион ҳуқуқларини руёбга чиқариш имконияти маълум даражада чекланган эди. Кейинги беш йилда ўтказилган Олий таълим соҳасидаги ислохотларда бундай ҳолатларга бутунлай чек қўйилди ва у ўтмишга айланди.

Замонавий илм-фан ва ишлаб чиқариш томонидан илгари сурилган барча масалаларни ишонч билан ҳал қилишга қаратилган давлат сиёсатини амалга ошириш учун олий ўқув юртларида барча шарт-шароитлар, имкониятлар яратилмоқда.

Олий таълим ислохотларининг маҳсули сифатида мамлакатимизда

олий маълумот олмақчи бўлган ҳар қандай фуқаро учун имкониятлар эшиги очилди. Аниқроқ айтганда, ёшидан қатъи назар, олий маълумотни кундузги, кечки ва сиртқи таълим шаклида олишга шароит яратилди. Яъни мамлакатимизнинг ҳар бир фуқароси ёши, миллати ва элатидан қатъи назар, ўзининг Конституцион ҳуқуқларидан тўлиқ фойдаланиш имкониятига эга бўлди.

Бугунги кунда мамлакатимизда олий таълим муассасалари сони 141 тани ташкил этиб, уларда қабул ўринлари 66 мингтадан 182 мингтага оширилди. Ривожланган хорижий мамлакатлар таълим муассасаларининг 26 та филиалида мутахассислар тайёрлаш йўлга қўйилди. Олий таълимнинг қамров даражасини босқичма-босқич ошириш, тизимда соғлом рақобат муҳитини шакллантириш, ўқув юкларини мақбуллаштириш, таълим жараёнига рақамли технологияларни жорий этиш, олий таълим муассасаларининг молиявий мустақиллигини таъминлаш, профессор-ўқитувчиларнинг маоши ўртача 3,5 баробарга оширилиши - олий таълим ислохотларининг дастлабки натижалари ҳисобланади

Сўнги йилларда олий таълим тизимига нодавлат ва хусусий секторнинг, шунингдек, кўплаб хорижий олий ўқув юртлари ва филиалларининг кириб келиши ижобий ҳолат бўлди десак муболаға бўлмайди. Бир жиҳатдан олий таълимнинг қамрови кенгайса, иккинчидан, давлат ва нодавлат таълим муассасалари ўртасида ижобий маънодаги ўзаро соғлом рақобатни таъминлайди, тизимда бозор қонунлари ишлай

бошлайди. Зеро унинг натижаси муҳим ҳисобланади, чунки ҳар бир олий ўқув юрти сифатли кадрлар тайёрлаш учун курашади. Рақобат ва бозор сифатсиз маҳсулотларни ёқтирмайди. Натижада рақобатбардош маҳсулот яратиш ҳар бир олий таълим муассасасининг асосий мақсадига айланади, натижа кутилганидек юқори бўлади. Шуларнинг ўзиёқ таълимдаги ислохотлар чуқур ўйланган ҳолда олиб борилаётганини англатади.

Тизимдаги ислохотларнинг энг муҳим жиҳатларидан бири, олий таълим билан ишлаб чиқариш ўртасидаги алоқадорлик интеграциясини янада ривожлантириш ҳисобланади. Зеро, ҳамкорликсиз юқори малакали, замон талабидаги кадрлар тайёрлаш мумкин эмас.

Мамлакатимизда 2019 йилнинг октябрида Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси² қабул қилинди. Ушбу ҳужжатга интеллектуал тараққиётни жадаллаштириш, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш, илмий ва инновацион фаолиятни самарали ташкил этиш ҳамда халқаро ҳамкорликни мустақамлаш мақсадида фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини ривожлантириш сингари вазифалар асос қилиб олинди. Концепциянинг мазмуни мамлакатимиз олий таълим тизимини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларини акс эттиради. Унда олий ўқув юртларида

қамров даражасини кенгайтириш ҳамда таълим сифатини ошириш, рақамли технологиялар ва таълим платформаларини жорий этиш, ёшларни илмий фаолиятга жалб қилиш, инновацион тузилмаларни шакллантириш, илмий тадқиқотлар натижаларини тижоратлаштириш, халқаро эътирофга эришиш ҳамда бошқа кўплаб аниқ йўналишлар белгилаб берилган. Буларнинг барчаси таълим жараёнини янги сифат босқичига кўтариш учун хизмат қилади.

Бугунги кунда бозорга мослашувчан юқори малакали кадрларни тайёрлаш борасида, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 13 июндаги “2020/2021 ўқув йилида йилида Ўзбекистон Республикасининг олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилишнинг давлат буюртмаси параметрлари” тўғрисидаги қарорида бакалаврият таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари хусусиятидан келиб чиққан ҳолда битирувчиларга асосий ҳамда қўшимча квалификация бериш тартибини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш белгилаб берилди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 декабрдаги “Давлат олий таълим муассасаларининг академик ва ташкилий-бошқарув мустақиллигини таъминлаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида»³ги қарорида

²Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш КОНЦЕПЦИЯСИ” ни тасдиқлаш тўғрисидаги 5847-сон Фармони. “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, 2019 йил 14 октябрь, 41-сон, 765-модда

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 декабрдаги “Давлат олий таълим муассасаларининг академик ва ташкилий-бошқарув мустақиллигини таъминлаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида»ги 60-сон Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz), 2021 йил 25 декабрь.

2022/2023 ўқув йилидан бошлаб молиявий мустақиллик берилган давлат олий таълим муассасаларига магистратура босқичида таълимнинг сиртқи, масофавий ва кечки шакллари жорий этиш, таълим йўналишлари ва мутахассисликлар бўйича қўш малакалар, шу жумладан амалий малакалар бериш тизимини жорий қилиш борасида қўшимча ваколатлар берилиши белгилаб қўйилди.

Бу ўринда ҳақли равишда Квалификация нима? Қўшимча квалификация нима? Деган саволлар туғилади. Нима учун Муҳтарам Президентимиз ОТМларнинг

битирувчиларига қўшимча квалификация бериш масаласини кун тартибига қўймоқда?

Квалификация лотинча (**qualis**) сўздан олинган бўлиб - сифат деган маънони билдиради, яъни, олий таълим битирувчисининг тайёргарлик даражасини белгилаб берувчи меъёр.

Масалан: қуйидаги жадвалда бугунги кундаги таълим йўналишларининг номи, мазкур йўналишларни битирувчиларига берилаётган квалификация, шунингдек, юртбошимизнинг тегишли қарорига асосан кейинги йиллардан бошлаб берилиши мумкин бўлган қўшимча квалификациялар келтирилган.

№	Таълим йўналиши	Бериладиган квалификация	Қўшимча бериладиган квалификация
1	Математика	Математик	Математик, информатик
2	Физика	Физик	Физик, информатик
3	Архившунослик	Архившунос	Архившунос, тарихчи
4	Археология	Археолог	Архелогог, тарихчи
5	Журналистика	Журналист	Журналист, сиёсатшунос
6	Психология	Психолог	Психолог, юрист
7	Экология (атроф мухит муҳофазаси)	Эколог	Эколог, юрист
8	Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)	Иқтисодчи	Иқтисодчи, юрист

Хозирги кунда мамлакатимиз олий таълим муассасаларида 510 минг нафар талаба кундузги шаклда ўқимоқда, умумий ҳисобда 820 минг нафар талаба таҳсил олапти. ОТМларни битираётган

битирувчиларни ишлаб чиқариш корхоналари ва ташкилотларида иш ўринларини топа олиш муаммоси ўз ечимини кутаётган долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Шунинг учун hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalari bityuvchilarga q'ushimcha kvalifikatsiyalar berysh amaliyotini joriy etish maqsadida bizzninq fikrimizcha:

birinchidan, q'ushimcha kvalifikatsiyalar beryshning normativ - huquqiy asoslarini yaratish ya'ni, "OTM bityuvchilariga q'ushimcha kvalifikatsiyalar berysh tartib t'g'risida"gi Nizom ishlab chiqish va tasdiqlash;

ikkinchidan, oliy ta'lim bazasida tegishli ta'lim iynalishlari va magistratura mutaxassisliklari b'yyicha q'ushimcha kvalifikatsiya olinganligini tasdiqlovchi davlat namunasidagi hujjatni tasdiqlash;

uchinchidan, ta'lim iynalishlari va magistratura mutaxassisliklarini malka talablari va uquv rejalarini qayta ishlab chiqish hamda ularda q'ushimcha kvalifikatsiya olish uchun

tegishli fanlarga kamida 900-1800 soat ajratilishi nazarda tutish;

t'urtinchidan, oliy ta'lim muassasalari bityuvchilarining "Yukuniy davlat attestatsiyasi t'g'risida"gi Nizomga q'ushimcha va u'zgartirishlar kiritish lozim.

Yuqoridagi holatlar OTM bityuvchilarini q'ushimcha kvalifikatsiya olish borasidagi imkoniyatlarini kengaytiradi, bityuvchilarni mehnat bozorida u'z u'rinlarini topishga va ishlab chiqarish korxonalari hamda tashkilotlarida ishga joylashish muammolarini bartaraf etilishiga olib keladi. Ya'ni, Muhtaram Prezidentimiz ta'biiri bilan aytganda U'zbekiston oliy ta'lim tizimining Markaziy Osiyoda xalqaro ta'lim dasturlarini amalga oshiruvchi «xab»ga aylantirishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Топилдиев В.Р. Олий таълимнинг норматив-ҳуқуқий асослари. Услубий қўлланма. – Тошкент:, Университет. 2018. 11-12 бетлар.
- 2.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш КОНЦЕПЦИЯСИ” ни тасдиқлаш тўғрисидаги 5847-сон Фармони. "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2019 йил 14 октябрь, 41-сон, 765-модда
- 3.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 декабрдаги “Давлат олий таълим муассасаларининг академик ва ташкилий-бошқарув мустақиллигини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 60-сон Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz), 2021 йил 25 декабрь.